

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6773014>

Хушбоқова Нигора Ғайрат қизи

Термиз давлат университети Юридик факультети
Юриспруденция таълим йўналиши 2-босқич талабаси

Аннотация: фуқаролик ҳуқуқи Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ тизимининг асосий соҳаларидан бири бўлиб, мамлакатимизда иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш, босқичма-босқич бозор иқтисодиёти муносабатларига ўтиш даврида фуқаролар ва бошқа субъектларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини тобора тўлароқ қондириш мақсадида мулкӣ муносабатларни тартибга солиш ва мустаҳкамлашга қаратилган ҳуқуқӣ нормалар йиғиндисидан иборатдир.

Калит сўзлар: фуқаролик ҳуқуқи, эркин бозор муносабатлари, интеллектуал мерос, Гражданлик кодекси, мусулмон ҳуқуқи даври, дуалистик давр, совет даври, Фуқаролик кодекси, мулкӣ ва шахсий номулкӣ муносабатлар.

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришган дастлабки кунларданоқ ижтимоий-сиёсий соҳада кучли ҳуқуқӣ демократик давлат ва жамият, иқтисодиёт соҳасида турли мулк шаклларига асосланган бозор муносабатлари қуришни мақсад қилиб қўйди. Шу маънода кенг кўламли ислоҳот олиб борилмоқда ва унинг натижалари, айтиш мумкинки, муваффақиятли бўлмоқда. Ислоҳотнинг пировард мақсадида инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланиши¹ мужассам.

Демак, ислоҳот доирасида қабул қилинаётган ва амалга киритилаётган кўплаб қонун ҳужжатлари инсон манфаатларига хизмат қилишга қаратилган.

Шу билан бир қаторда, эркин бозор муносабатларига ўтиб борилаётган бир даврда ижтимоий-иқтисодий тизимни фуқаролик ҳуқуқи субъектларининг ҳуқуқӣ ҳолати ва улар ўртасида вужудга келадиган муносабатлар табиатининг ўзига хос тарзда ўзгариши ва янгича мазмун билан бойимоқда. Бу эса, ўз навбатида фуқаролик ҳуқуқи субъектлари ўртасида вужудга келадиган муносабатларни

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент – “Ўзбекистон” – 2019. 13-модда. 7-бет.

ҳуқуқий тартибга солишга қаратилган қонунларни қабул қилиш ва уларни мунтазам такомиллаштириб боришни тақозо қилади.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида таъкидланганидек, “Инсон, унинг ҳар томонлама уйғун камол топиши ва фаровонлиги, шахс манфаатларини рўёбга чиқаришнинг шароитларини ва таъсирчан механизмларини яратиш, эскирган тафаккур ва ижтимоий хулқ-атворнинг андозаларини ўзгартириш Республикада амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосий мақсади ва ҳаракатлантирувчи кучидир. Халқнинг бой интеллектуал мероси, умумбашарий қадриятлар асосида, замонавий маданият, иқтисодиёт, фан, техника ва технологияларнинг ютуқлари асосида кадрлар тайёрлашнинг мукаммал тизимини шакллантириш Ўзбекистон тараққиётининг муҳим шартидир”.²

Фуқаролик ҳуқуқининг ривожланиш даврига озгина тўхталиб ўтсак.

Фуқаролик ҳуқуқи ривожланган ҳар қайси ҳуқуқ тизимининг мустақил ва муҳим соҳаларидан бири ҳисобланиб, у қадимги Рим давлатида шаклланган ҳуқуқ тизимининг дастлабки пойдевори сифатида вужудга келган. Ўша даврда содир этилган барча хатти-ҳаракатлар, дастлаб фуқаролик ҳуқуқий нормалар билан тартибга солинганлиги, кейинчалик фуқаролик ҳуқуқининг кенг қамровли ривожланишига, ижтимоий ҳаётдаги аҳамиятининг ортишига, ҳуқуқ соҳалари қаторидаги эгаллаган мавқеининг мустаҳкамланиши ва ўсишига ижобий таъсир кўрсатган.

Маълумки, XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Марказий Осиё, шу жумладан, Ўзбекистон ҳудудининг катта қисми (Бухоро амирлиги, Қўқон ва Хива хонлиги) Россия империяси томонидан босиб олинди. Шу сабабли ҳам Ўзбекистон ҳудудида ерли аҳоли учун муслмон ҳуқуқи меъёрлари билан бирга, XIX аср охирлари – XX аср бошларида Россия империясининг фуқаролик қонунлари қўллана бошланди.

Бу даврларда фуқаролик муносаатлари ўзига хос дуалистик асослар – муслмон ҳуқуқи ва Россия империяси қонунлари билан тартибга солинган, десак бўлади.

Бундай дуалистик асослар Бухоро ва Хоразм Халқ Республикалари фуқаролик қонунларига ҳам хос бўлган. Тўғри, ушбу республикаларда кодификациялашган фуқаролик қонуни бўлмаган (Хоразм Республикаси бундан мустасно. Чунки у ерда 1924-йилнинг 7-ноябрьда Гражданлик кодекси қабул қилинган).

²Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Р.Ж.Рузиев, В.Р.Топилдиев. Фуқаролик ҳуқуқи. Умумий қисм. Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2011.

Ўзбекистонда фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишда совет даври бир текис кечмаганлиги, зиддиятли бўлганлигини қайд этмоқ керак. 1917-йилги Октябрь тўнтаришидан кейинги дастлабки “ҳарбий коммунизм” даврларида амалда корхоналар ўртасида пулсиз муомала – нарядлар асосида маҳсулотлар айирбошлаш, карточкалар орқали истеъмол моллари тақсимоти амалга оширилган, эркин савдо тақиқланган. Бу давр шу билан яқунландики, хусусий мулкчилик ва товар-пул муносабатларига нафрат билан қараган марксистик ҳокимият янги иқтисодий сиёсат даврига ўтишга, анъанавий фуқаролик-ҳуқуқий институтларидан фойдаланишга мажбур бўлди. 1922-йил 31-октябрьда ВСИК РСФСР Гражданлик кодексини қабул қилди ва у 1923-йил 1-январьдан бошлаб амалга кирди. Бу кодекс кейинчалик бошқа иттифоқдош республикаларнинг, жумладан, Ўзбекистон ССРнинг ҳам Гражданлик кодексига намуна бўлди.

ЎзССР таркибига кирган собиқ Туркистон АССР ҳудудида, сўнгра Марказий Осиё республикаларининг миллий давлат чегараланиши ўтказилиши муносабати билан ЎзССР таркибига ўтган собиқ Бухоро ва Хоразм Халқ республикалари ҳудудларида Ўзбекистон ССР Марказий Ижроия Комитетининг 1928-йил 28-январь тарихий қарорига кўра, РСФСРнинг 1922-йилги Гражданлик кодекси амалда бўлиши белгиланди. Ўзбекистон ССР Марказий Ижроия Қўмитаси ва Халқ Комиссарлари Кенгашининг 1929-йил 13-апрель қарорига мувофиқ эса ЎзССР чегарасида бўлган Гражданлик кодексига “Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг Гражданлик кодекси” номи берилди. Ўзбекистон ҳудудида амал қила бошлаган Гражданлик кодексининг матнига Ўзбекистон мустақил ўзгартишлар киритишга ҳақли эканлиги белгилаб қўйилди.

ССР Иттифоқи ва Иттифоқдош республикалар Гражданлик қонунчилиги Асослари асосида ишлаб чиқилган ва 1963-йил 23-мартда қабул қилинган Ўзбекистон ССРнинг Гражданлик кодекси 8 бўлим, 622 моддадан иборат бўлган. Унинг мазмунига коммунистик мафкура ақидалари сингдирилган бўлиб, бу унинг давлат мулкининг имтиёзли ҳуқуқий ҳолатидан, фуқароларнинг мулк ҳуқуқи чекланганлиги, жисмоний шахсларнинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш имкониятлари назарда тутилмаганлиги, жуда кўп масалаларни тартибга солиш маҳкамавий ҳужжатлар ихтиёрига бериб қўйилганлиги ва шу каби ҳолатларда ўз аксини топган.

Ўзбекистон Республикаси Давлат мустақиллигига эришгач, мамлакатимизда бозор муносабатларини қарор топтириш, ҳуқуқий демократик давлатни шакллантириш бош мақсад сифатида белгилаб

олинди. Амалдаги Гражданлик кодекси эса бу вазифаларни бажара олмас эди.

Шу сабабли ҳам ўша даврдан бошлаб фуқаролик қонунчилиги ривожда янги босқич бошланди. Бу босқичнинг характерли хусусияти шундаки, бунда Гражданлик кодексининг иқтисодиёт соҳасини тартибга солувчи меъёрлари амалда қўлланмай қолди. Уларнинг ўрнига “Мулкчилик тўғрисида”ги, “Тадбиркорлик тўғрисида”ги, “Хўжалик жамиятлари ва ширкатлари тўғрисида”ги, “Кооперация тўғрисида”ги, “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги янги қабул қилинган қонунлар ишлай бошлади.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейин фуқаролик қонунларини тубдан қайта қуриш, бозор тизими, ҳуқуқий демократик давлат талаблари, ривожланган мамлакатлар тажрибаси асосида янгилаш вазифаси кўндаланг қўйилди. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишда эски Гражданлик кодекси ўрнига оғирлик марказини ўз зиммасига олган жорий қонунларни узвий боғлайдиган, яхлит тизимга соладиган, улар ўртасидаги мутаносибликни таъминлайдиган янги Фуқаролик кодексини ишлаб чиқиш лозим эди. Мамлакатимиздаги бу борадаги саъй-ҳаракатлар 1992-йил ўрталаридан бошланди. Аввалига бу жараён республикамиз цивилист олимлари гуруҳи фаолияти доирасида кечган бўлса, кейинчалик кенг миқёсларга кўчди. МДХ давлатлари, шу жумладан Россия, Қозоғистон, Украина, Европа мамлакатлари олимлари билан республикамиз олимлари ҳам МДХ мамлакатлари учун Фуқаролик кодекси моделини яратишда ҳамкорлик қилишди.

Ўзбекистондаги янги Фуқаролик кодексини ишлаб чиқишда, энг аввало, фуқаролик қонунчилигининг таркиби тўғрисида баҳс-мунозаралар бўлиб ўтди. Бунда, асосан, Европа мамлакатларининг баъзи олимлари Ўзбекистонда Фуқаролик кодексидан Савдо кодексини алоҳида ажратиб чиқаришни таклиф этдилар. Хусусий ҳуқуқ тизимини иккига ажратадиган дуалистик тизимда фуқаролик ҳуқуқи ва савдо ҳуқуқи алоҳида-алоҳида ҳуқуқ сифатида мавжуд бўлади ва бу қатор мамлакатларда амал қилади (масалан, Франция Савдо кодекси (1807-йил), Германия Савдо тузуклари (1896-йил), АҚШ Намунавий савдо кодекси (1958-йил)). Бироқ бу нуқтаи назар Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини кодификациялаштириш жараёнида сезиларли таъсир кўрсата олмади ва рад этилди. Бунинг ўзига яраша сабаблари бор эди. **Биринчидан**, мамлакатмизда маъмурий-буйруқбозлик тизими оқибатларини бартараф этиш, бозор муносабатлари тизимига ўтиш босқичида бирданига фуқаролик қонунчилигини иккига бўлиш, уни қўллаш амалиётда жиддий қийинчиликлар, англашилмовчиликларни

келтириб чиқариши, цивилист олимлар гуруҳида ихтисослашув, бўлинишга олиб келиши ва бу эса фуқаролик ҳуқуқи фани ривожига салбий таъсир кўрсатиши мумкин эди. **Иккинчидан** эса, ҳозир бутун дунёда фуқаролик ва савдо ҳуқуқи нормаларининг яқинлашуви, унификациялаш жараёни кетаётган бир вақтда мамлакатимизда фуқаролик ҳуқуқини иккига ажратиш дунё мамлакатларидаги фуқаролик қонунлари умумий ривожланиш йўналишига номувофиқ бўлган бўлар эди.

Хуллас, Ўзбекистонда фуқаролик ҳуқуқининг ривожини куйидаги даврлар ва босқичларга бўлиш мумкин:

1. **Мусулмонн ҳуқуқи даври.** Бу XIX асрнинг 2-ярмигача давом этади.

2. **Дуалистик давр.** Бу давр XIX аср охири ва XX аср бошларини ўз ичига олади. Бу даврда фуқаролик муносабатлари мусулмон ҳуқуқи нормалари билан бирга айрим соҳаларда Россия империяси қонунлари билан ҳам тартибга солинган.

3. **Совет даври.** Бу давр бир неча босқичларга бўлинади. Биринчи босқич 1917-1924-йилларни ўз ичига олади. Бу даврда Туркистон, шартли равишда Бухоро ва Хоразм Республикаларида амал қилган фуқаролик нормаларининг ўзига хослигини кўрсатиш мумкин. Иккинчи босқич 1925-йилдан то 60-йиллар бошларигача бўлган вақтни ўз ичига олади. Бунда фуқаролик қонунларининг аҳамияти, айниқса, иқтисодиёт соҳасида жуда кам бўлган. Учинчи босқич ўтган асрнинг 60-йиллар бошларидан то 80-йиллар охирига қадар давом этган. Бу даврда маъмурий тизим устуворлиги шароитида фуқаролик нормалари амал қилган.

4. **Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги билан фуқаролик қонунчилиги ривожидида сифат жиҳатдан янги давр бошланди.** Бу даврни ҳам икки босқичга бўлиш мумкин. Биринчи босқичда – 1991-йилдан 1997-йилгача фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишда асосий оғирлик маркази эски Гражданлик кодексига эмас, ёш, мустақил давлатнинг жорий қонунлари зиммасига тушган. Янги Фуқаролик кодекси амалга киритилганидан бошлаб эса фуқаролик қонунчилиги ривожининг янги босқичи бошланди.³

Шу ўринда, фуқаролик ҳуқуқи тушунчаси жуда кўп қиррали бўлиб саналади. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 2-моддасида фуқаролик ҳуқуқига таъриф берилган.

Бунга асосан фуқаролик ҳуқуқи – фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг ҳуқуқий ҳолатини, мулк ҳуқуқи ва бошқа

³<http://arxiv.uz/ru/documents/.referatlar/huquqshunoslik/fuqarolik-huquqi-tushunchasi-tamoyillari-va-tizimi>

ашёвий ҳуқуқларнинг, интеллектуал фаолият натижаларига бўлган ҳуқуқларнинг вужудга келиш асосларини ҳамда уларни амалга ошириш тартибини белгилайди, шартнома мажбуриятлари ва ўзга мажбуриятларни, шунингдек, бошқа мулкӣ ҳамда у билан боғлиқ шахсий номулкӣ муносабатларни тартибга солади⁴.

Ушбу муносабатлар барча томонларнинг иродаси, тенглиги, мулкӣ мустақиллиги, шунингдек (баъзи қонунларда кўзда тутилган ҳолларда) баъзи иштирокчиларнинг бошқаларга бўйсунушига боғлиқ. Фуқаролик ҳуқуқи концепцияси ажралмас эркинликлар ва инсон ҳуқуқларини, шунингдек бошқаларни ҳимоя қилишни таъминлайдиган нормаларнинг мавжудлигини назарда тутди. Бу фан соҳасини тавсифловчи асосий хусусиятлар унинг усули ва предметидир.

Ушбу фаннинг предмети сифатида учта тоифадаги муносабатлар мавжуд. **Биринчиси**, улар кўриб чиқилаётган қонун нормалари билан тартибга солинадиган асосий гуруҳни англатади. Мулк муносабатларига мулк билан боғлиқ бўлган мулкӣ муносабатлар киради, натижалари эса интеллектуал фаолият, шунингдек шартномалар, битимлар ва бошқаларнинг шартларига мувофиқ шакллантирилади.

Иккинчи тоифага мулк билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган мулкӣ бўлмаган шахсий муносабатлар киради. Масалан, ушбу тоифага муаллифликнинг илмий, адабий асар, ихтиро, интеллектуал фаолият натижаси билан алоқаси киради.

Учинчи тоифага мулк билан боғлиқ бўлмаган шахсий муносабатлар киради. Улар моддий таркибга эга эмас ва миқдорий (пул) жиҳатидан баҳолаш мумкин эмас. Бундан ташқари бундай муносабатлар туғилган кундан бошлаб фуқарога тегишли бўлиб, ташувчи шахсидан ажралмас алоқага эга, шунинг учун бошқа шахсга берилиши мумкин эмас. Ушбу тоифага тегишли муносабатлар фуқаролик қонунчилиги билан тартибга солинмайди. Бироқ, унинг қоидалари уларнинг ҳимоясини таъминлайди. Хусусан, инсонларнинг эркинлиги ва ҳуқуқлари, соғлиғи, шаъни, қадр-қиммати, шахсий дахлсизлиги, яхши исм, оилавий ва шахсий сирлари, яшаш жойини танлаш ва бошқалар ҳимояси таъминланади⁵.

Хулоса қилиб айтганда, фуқаролик-ҳуқуқӣ муносабатларнинг кундалик муносабатлар сифатида талқин этилишининг асосий сабаби, уларнинг ҳар куни амалга оширилиши бўлиб ҳисобланади.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. (2021-йил 1-мартгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан). Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси www.lex.uz (расмий манба) асосида. Тошкент. "Yuridik adabiyotlar publish". 2021. 2-модда. 6-бет.

⁵ <http://spb-spr.ru/uz/bankrotstvo/ponyatie-grazhdanskogo-prava-kak-otrasli-prava-predmet-i-metod-grazhdansko-pravovogo-regulirovaniya-gr.html>

Хуқуқий муносабатлар орасида фақатгина фуқаролик-хуқуқий муносабатлар “нормал” муносабатлардир. Яъни, фуқаролик-хуқуқий муносабатлар бир-бирига бўйсуниб тамойилига асосланмаган, эркинда ва хоҳишга таянган, мажбурлаш ва тазйикдан холи бўлган ҳолда вужудга келадиган муносабатлардир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент – “Ўзбекистон” – 2019. 13-модда. 7-бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Р.Ж.Рузиев, В.Р.Топилдиев.
Фуқаролик ҳуқуқи. Умумий қисм. Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2011.
3. <http://arxiv.uz/ru/documents/.referatlar/huquqshunoslik/fuqarolik-huquqi-tushunchasi-tamoyillari-va-tizimi>
4. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. (2021-йил 1-мартгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан). Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси www.lex.uz (расмий манба) асосида. Тошкент. “Yuridik adabiyotlar publish”. 2021. 2-модда. 6-бет.
5. <http://spb-spr.ru/uz/bankrotstvo/ponyatie-grazhdanskogo-prava-kak-otrasli-prava-predmet-i-metod-grazhdansko-pravovogo-regulirovaniya-gr.html>